

O CONTEXTO DO TRABALHO DA MULHER DENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE CANELA, RS

 DOI: 10.5281/zenodo.7802436

Ana Paula de Oliveira Marcante

*Professora de Geografia, Graduanda em História e Pós Graduanda em Ensino de
Filosofia*

RESUMO

A agricultura familiar é eixo importante de estudo dentro da temática de reforma agrária para a geografia. Nesse contexto, o presente estudo dedicou-se a analisar o contexto do trabalho da mulher nesse espaço, pois torna-se necessário conceituar e entender como se dá esse trabalho e quais são suas contribuições. Esta pesquisa tem como objetivo compreender o impacto espacial, econômico e social do trabalho da mulher na agricultura familiar em Canela, RS. Para tanto a discussão proposta partiu de leitura bibliográfica e da análise de respostas de famílias agricultoras diante de perguntas relacionadas à forma de trabalho e a seus impactos. Concluiu-se, diante do que foi discutido ao longo deste trabalho, que de modo geral ainda são necessárias mais pesquisas sobre o contexto da mulher na agricultura familiar. No que tange à relação do trabalho e à valorização deste ofício, encontrou-se um cenário local animador, no qual as mulheres se sentem vistas e reconhecidas. No que se refere à hierarquização dos trabalhos, ainda será preciso conduzir mais pesquisas aprofundadas para compreender como isso se dá estruturalmente. Percebemos que a participação das mulheres nas decisões sobre as políticas públicas provoca mudanças para o contexto. Por fim, concluiu-se que, em relação aos debates atuais sobre o assunto, a aliança das famílias rurais com as instituições de apoio é um elo importante a fim de que se produzam debates e transformações sociais para o movimento rural.

Palavras-chaves: Agricultoras. Geografia rural. Trabalho da mulher. Agricultura familiar.

ABSTRACT

Family farming is an important axis of study within the land reform theme for geography. In this context, the present study was dedicated to analyze the context of women's work in this space, as it becomes necessary to conceptualize and understand how this work takes place and what its contributions are. This research aims to understand the spatial, economic and social impact of women's work in family farming in Canela, RS. For this purpose, the proposed discussion started with a bibliographic reading and analysis of responses from farming families to questions related to the form of work and its impacts. It was concluded, given what was discussed throughout this work, that, in general, more research is needed on the context of women in family farming. With regard to the work relationship and to its

valuation, an encouraging local scenario was found, in which women feel seen and recognized. With regard to the hierarchy of works, it will still be necessary to conduct more in-depth researchs to understand how this happens structurally. We realized that the participation of women in decisions about public policies causes changes to the context. Finally, it was concluded that, in relation to current debates on the subject, the alliance between rural families and the support institutions is an important link in order to produce debates and social transformations for the rural movement.

Keywords: Farmers. Rural geography. Woman work. Family farming.

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho se apresenta com o tema de pesquisa intitulado “O contexto do trabalho da mulher dentro da agricultura familiar no município de Canela, RS” e é uma proposta de pesquisa e conhecimento sobre a agricultura familiar no contexto de trabalho da mulher. O interesse nessa pesquisa vem após o estudo das áreas de Geografia que se dedicam a falar sobre o campesinato, a geografia rural e a reforma agrária, principalmente no componente de Geografia Rural. Também há um interesse nessa temática, como pesquisadora, que decorre das vivências com famílias, e principalmente mulheres, que possuem como ofício a agricultura.

Pesquisar e escrever sobre esse contexto não é tarefa fácil, e a dificuldade maior se dá pela falta de pesquisas nesse campo em nível local. Sempre que possível, as referências empregadas nesta pesquisa foram encontradas localmente, mas, durante a realização deste trabalho, pode-se perceber que muitas bibliografias foram obtidas em um contexto nacional e estadual.

A importância desta pesquisa se dá pela necessidade em compreender historicamente e atualmente esse cenário de trabalho e possui, como planos futuros, possibilitar um melhor entendimento sobre a temática.

Nesse sentido, este estudo buscará apresentar os resultados obtidos através de pesquisa documental do cenário e do contexto locais, além de discutir como o trabalho da mulher tem impacto na agricultura familiar da cidade de Canela, no Rio Grande do Sul. Essa cidade, localizada na serra gaúcha, apresenta densidade populacional de 154,58 hab/km² e população estimada de 45.488 habitantes (IBGE, 2021a). É um município majoritariamente turístico que apresenta focos econômicos voltados para essa atividade. Canela também possui o título “Paixão Natural”, que

chama a atenção para as suas belezas naturais, o que remete a uma valorização intrínseca da natureza e, conseqüentemente, de todo o trabalho que é gerado em função disso, como a agricultura.

A cidade de Canela possui uma constituição colonizada, assim como tantas outras na mesma região. A sua colonização deu-se majoritariamente pelos imigrantes portugueses, sendo que o primeiro proprietário de terras foi Joaquim da Silva Esteves em 1821. Apesar da colonização ser portuguesa, percebe-se a miscigenação com outros descendentes no município, como os imigrantes italianos, os alemães e os tão pouco falados, mas muito presentes, africanos. Essa percepção se dá ao observar os costumes, as tradições, a culinária e as práticas que ainda são preservadas na região.

Também é necessário ressaltar a forte influência religiosa católica que se apresenta no município, com feriados dedicados à tradição dos costumes religiosos e com um dos pontos turísticos mais importantes da cidade, a Catedral de Pedra. Esse fato é importante para que pensemos como a mediação do que é religioso atravessa o comportamento feminino e como as práticas religiosas dialogam com as problemáticas sociais como a desta pesquisa.

Esta pesquisa iniciou seus passos de coleta de materiais em outubro de 2020, com a elaboração do projeto de pesquisa. Na ocasião, foram feitos os primeiros contatos com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e com a EMATER, que dividem o mesmo espaço físico no município. Esses contatos foram feitos para que nos conhecêssemos e também para verificar quais seriam as fontes disponíveis para a pesquisa. Nestes momentos, foi possível aprender um pouco mais sobre essas entidades que dialogam diretamente com as famílias rurais de Canela.

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canela é uma entidade representativa dos agricultores familiares e dos assalariados rurais e foi fundado no dia 07 de abril de 1968 a partir do incentivo do professor Elíbio Schneider e da igreja católica. Atualmente a instituição representa os associados e os demais agricultores familiares em espaços de decisão, como os conselhos municipais (diálogos com poder público em todas as instâncias), em busca de soluções para as demandas de organização dos sujeitos do campo - jovens, mulheres e aposentados - e em busca por parcerias para atender às necessidades dos agricultores, entre outras ações.

Já a EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) é uma entidade dos governos federal, estaduais e municipais para execução da política

pública de ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural). O público prioritário da EMATER são as famílias em vulnerabilidade no meio rural e os agricultores familiares definidos por critérios, como: dificuldades financeiras, falta de opções de sucessão rural, falta de instrução, impedimento de exercer seus direitos de cidadania, falta de acesso a saneamento básico, violência física e/ou psicológica, depressão, nutrição inadequada. Além de agricultores familiares, também são atendidas populações tradicionais, como indígenas e quilombolas, e pescadores artesanais e, em alguns casos, agricultores urbanos também.

Nestes encontros de aproximação, foi possível participar de um encontro virtual organizado pela FETAG (Frente Agrária Gaúcha), que se tratava de uma capacitação promovida pela Coordenadora Regional do Núcleo das Mulheres. Posteriormente o sindicato disponibilizou para a pesquisa a linha do tempo da Comissão Estadual de Mulheres Agricultoras do RS, que apresenta a evolução dos movimentos de mulheres e que será citado posteriormente neste artigo.

Nesse primeiro contato, foi possível entender como é a atuação geral dessas instituições na agricultura familiar de Canela. Porém o eixo da pesquisa está no sentido de investigar especificamente o trabalho das mulheres. Foi, no momento da coleta de dados, que foi possível compreender melhor o cenário e o contexto do trabalho das mulheres rurais.

Esta pesquisa irá se basear na metodologia de revisão bibliográfica acerca dos debates recentes sobre o trabalho da mulher na agricultura familiar e no estudo empírico realizado no município de Canela. Esse estudo fundamentou-se nas conversas com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canela, com a EMATER e, principalmente, na análise das respostas obtidas através de um questionário on-line disponibilizado nos grupos de WhatsApp das entidades, em que algumas mulheres responderam de forma descritiva a oito perguntas relacionadas ao seu modo de trabalho e ao contexto relativo às problemáticas levantadas nesta pesquisa.

O desenvolvimento deste texto divide-se em cinco seções: a relação do trabalho da mulher com os aspectos econômicos, sociais e espaciais; a valorização do trabalho da mulher dentro da agricultura familiar; a hierarquização do trabalho e os papéis desempenhados pela mulher; o protagonismo da mulher nas políticas públicas municipais; e o debate sobre o trabalho da mulher rural nos tempos atuais. O início deste estudo será feito através de uma análise de como é a relação de trabalho da mulher com os aspectos econômicos, sociais e espaciais da localidade

em estudo. Em seguida, a fim de aprofundar o entendimento dessas relações de trabalho, entraremos no tópico de valorização do trabalho rural realizado pelas mulheres. Ainda com o propósito de tentar entender como é esse contexto em análise, o artigo abordará a maneira como acontece estruturalmente a hierarquização do trabalho e os papéis desempenhados pelas mulheres. Posteriormente será abordada a questão da participação da mulher nas políticas públicas municipais e, por fim, o trabalho da mulher rural nos tempos atuais.

O tempo é curto, mas as problemáticas são extensas e há muito debate a ser feito a respeito da agricultura familiar, do campesinato, dos movimentos sociais pela terra, e do futuro do campo e do trabalho rural em nosso país. Por meio desta pesquisa, tentaremos compreender o impacto espacial, social e econômico do trabalho da mulher na agricultura familiar no contexto do município de Canela.

2 RELAÇÃO DO TRABALHO DA MULHER COM OS ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E ESPACIAIS

Neste trabalho de pesquisa, será traçado um paralelo com o cenário de aspectos econômicos, sociais e espaciais que atravessam os espaços de trabalho das mulheres em quase todas as esferas. Ainda é bastante difícil segmentar e categorizar essas esferas de ofícios, pois elas se misturam e se homogeneizam o tempo todo. Dentro dessa perspectiva, surge o questionamento de se e quando é necessário categorizar essas formas de trabalho. É na escrita e na pesquisa deste trabalho que torna-se possível perceber e confirmar essa categorização é extremamente relevante para mensurar o trabalho rural separado por gênero.

As funções de trabalho para as mulheres dentro da agricultura familiar são muitas e, com frequência, é comum se ouvir que a mulher faz “tudo”. Algumas das funções em que as mulheres rurais do município atuam são as seguintes: a lida doméstica, o trabalho de plantio e colheita, a criação de animais, e o cuidado da educação dos filhos. No que diz respeito ao município de Canela, há uma situação característica das agroindústrias, nas quais a produção fica majoritariamente a encargo das mulheres, mesmo que nem sempre sejam elas que lidam com o dinheiro ou façam a gestão do empreendimento. Ainda assim existem diversos exemplos de mulheres que lideram a propriedade e, ao mesmo tempo, cuidam da casa e dos filhos.

Nota-se não só através de documentos bibliográficos de outros estudos de casos mas também nesta pesquisa em específico que algumas tarefas realizadas por mulheres são consideradas, em vários momentos, como uma ajuda ou um auxílio. Carneiro (2001, p.3) reforça muitas vezes essa atribuição ao trabalho em suas pesquisas, quando afirma que “essa posição é expressa nas categorias ‘ajuda’ (para as atividades desempenhadas pela mulher e pelos jovens) e ‘trabalho’ (para as atividades masculinas na lavoura) usualmente empregada no meio rural brasileiro”.

Porém, mesmo quando as tarefas são vistas como ajuda, tanto pelos homens quanto - e principalmente - pelas próprias mulheres -, elas geram para si mesmas uma sobrecarga de trabalho, pois são muitas funções que desempenham ao mesmo tempo, considerando que “tudo” também é o trabalho designado à mulher. Assumindo-se que um trabalho de auxílio deveria ser considerado um trabalho mais leve, pode-se constatar que o acúmulo de tudo que é tido como auxílio ou ajuda gera uma grande quantidade de trabalho que frequentemente supera as horas de um dia inteiro.

Nesse sentido, percebe-se também que o acúmulo dessas funções seguidamente torna-se uma forma de demonstrar que o trabalho é feito de forma igualitária e que pode ser realizado por ambos os gêneros. Para que fosse possível realizar uma pesquisa mais efetiva, seria necessário ampliar esse tema de estudo para um estudo mais abrangente com maior número de famílias agricultoras participantes, a fim de obter respostas do quanto essa busca por igualdade no trabalho, que muitas vezes resulta em trabalhadoras que fazem de tudo sem divisão de tarefas e controle de tempo, é benéfica ou prejudicial.

Buscou-se, nesta pesquisa, entender melhor a maneira como acontece a autonomia financeira das mulheres rurais, ou seja, se existe o conhecimento sobre o impacto que seus trabalhos (sejam eles remunerados ou não) ocasionam para o desenvolvimento da família e das propriedades. No contexto de Canela, a agricultura familiar ainda anda em passos bastante lentos. Não se percebe grande visibilidade e incentivo para esse tipo de agricultura no município, o que não quer dizer que ele não exista. Na cidade percebem-se alguns espaços destinados aos feirantes e a suas vendas. Na maioria são pontos centrais e bem localizados, e as vendas acontecem ao ar livre, sendo que alguns feirantes se unem em pontos estratégicos, como na frente de bancos. Eles também fazem entregas em domicílio utilizando seus carros, nos quais carregam as caixas com produtos coloniais, como hortaliças

e legumes produzidos em suas propriedades; essa é uma alternativa para quem não consegue ir até o espaço de comercialização. Outros reúnem seus coletivos no espaço da Feira Ecológica e Cultural de Canela, também conhecida como Espaço Canela Rural ou Feirinha, como é chamada pelos mais íntimos como demonstração de afeto pelo espaço. Nesse lugar de comercialização, é possível conversar com os feirantes e também observar como é realizado o trabalho de venda de produtos coloniais e da agricultura familiar.

Observando esses espaços, verifica-se que o trabalho de socialização é majoritariamente feito pelos homens agricultores. Na feira, nota-se que as mulheres também estão presentes e participam das vendas, porém observa-se que elas estão mais envolvidas com atividades de pré-venda, como a produção e o estoque desses alimentos. Como exemplo dessa situação, em uma das idas à feira, um dos agricultores ressaltou que o doce de leite que estava fazendo sucesso nas vendas por ter ganhado o prêmio de melhor doce de leite do Rio Grande do Sul no 1º Concurso estadual de doce de leite promovido pela Associação Gaúcha de Laticinistas e Laticínios do Rio Grande do Sul em 2021 é, na verdade, produzido pela esposa de um outro feirante, mas, como dito nas palavras dele, é o marido que está levando o crédito, já que o doce de leite carrega o sobrenome da família do homem. Outros pontos de vendas, onde estão produtos coloniais como pães, biscoitos, cucas e onde se vendem almoços, são quase que totalmente liderados por mulheres.

Para as mulheres que responderam ao questionário disponibilizado por esta pesquisa (Apêndice B), existe a percepção de que o trabalho desempenhado pelas mulheres rurais gera retorno financeiro para as propriedades, ou seja, que, através da venda dos produtos, gera-se um valor monetário que é importante socialmente. É através desse valor que elas sentem que o seu trabalho é reconhecido.

Nesse sentido, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canela, juntamente com a EMATER, desempenha um trabalho de aliança com as mulheres rurais, formando uma rede de apoio. Essas organizações constituem um elo importante, pois surgem em um contexto de busca por melhorias e de pertencimento a grupos sociais, conforme Gohn, quando afirma que

esses movimentos estão inseridos em uma conjuntura de regimes opressores, o que contribui para certas similitudes nos países latinos, uma vez que os mesmos vivenciaram esse sistema político e que

mantêm reflexos desse contexto histórico em várias esferas de suas respectivas sociedades (GOHN, 1997 apud WANZELER, 2021, p. 3).

Esse mesmo sindicato procura desempenhar um trabalho de ações efetivas ao meio rural, as quais buscam valorizar o papel da mulher no meio em que vivem, visando à valorização e à busca de pertencimento ao espaço que ocupam. Uma dessas ações pode ser descrita como o incentivo à participação de diretorias e de conselhos fiscais. Há também a busca de sucessão rural e sindical, pensada dentro de um estatuto. Para cada ação, cursos e formações de lideranças são realizados.

Nesse momento em que são abordadas as ações realizadas para o eixo de gênero nesta pesquisa com temática rural, também pode-se citar as ações desenvolvidas pela EMATER. Nas políticas públicas executadas por essa instituição, existem as tentativas de, através de medidas que mudam as rotinas, incluir e empoderar as mulheres, colocando-as como titulares nos documentos familiares como a DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) ou nos projetos de venda do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), por exemplo. Além disso, a EMATER também desenvolve cursos de qualificação⁶⁰.

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por sua vez, promove diversas formações direcionadas ao desenvolvimento de saberes, construindo portas de diálogos para o que as mulheres possuem em comum. Um movimento importante que vem acontecendo desde 2000 e que é citado com frequência pelo sindicato é a Marcha das Margaridas, uma reunião nacional que reúne mulheres do Brasil todo em um movimento de marcha em Brasília. A marcha possui esse nome em homenagem à líder e trabalhadora rural Margarida Alves, que foi assassinada em 1983 lutando pelos direitos dos trabalhadores da Paraíba. É nesse momento de aliança e marcha que as mulheres juntas conseguem dar voz às suas pautas. Existem também outras movimentações de junções nacionais, estaduais e municipais promovidas pelo sindicato.

Este estudo busca compreender a importância econômica do trabalho rural desempenhado pelas mulheres, porém, em muitos momentos, isso é difícil quantificar. Ainda não há uma base de dados nos sites de pesquisa ou nos indicadores de desenvolvimento, como os do IBGE, que façam relação direta com os impactos em relação ao trabalho desempenhado por gênero na área rural. Ainda

⁶⁰ Como este estudo baseia-se no recorte de gênero, fala-se aqui somente das ações realizadas por essas instituições municipais que são direcionadas às mulheres, porém ambas as entidades desempenham trabalhos para a agricultura familiar como um todo.

assim, é muito visível que, mesmo sem dados numéricos, o trabalho da mulher apresenta papel determinante no andamento das propriedades, das famílias e do grupo de agricultura como um todo. No entanto, estas atividades ainda não possuem um valor mercantil, como afirma Bernardo (2021, p. 11):

Mantida de forma ideológica pelas construções sociais do capitalismo, os trabalhos doméstico e de cuidado realizados pelas mulheres não são valorados, e nem valorizados, pelo sistema capitalista de produção, pois são historicamente realizados por mulheres que se sobrecarregam e assumem os cuidados com seus parentes, cônjuges, filhos e netos, de forma a manter a sociedade masculina viva e economicamente ativa, ao custo de suas saúdes e qualidade de vida.

Neste sentido, o valor econômico atribuído ao trabalho da mulher em seus espaços de trabalho não é bem definido em números. Para tanto, as relações sindicais estabelecem importante papel social para que haja movimentação das mulheres rurais.

3 VALORIZAÇÃO DO TRABALHO DA MULHER DENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR

O movimento pela reivindicação dos direitos das mulheres rurais em seus espaços de trabalhos é bastante recente; foi somente em 1980 que as primeiras organizações de mulheres rurais começaram a se organizar coletivamente. Podemos considerar que falar sobre a valorização do trabalho da mulher em âmbito geral está dentro do debate social da desigualdade de gênero. Apesar de o tema ter grande relevância, seja por conquistas históricas, seja por estar em voga, ainda não estamos em um cenário ideal, ao pensarmos que, quando o trabalho da mulher é remunerado, ela ainda possui a remuneração mais baixa no mercado de trabalho.

A partir desta constatação, torna-se ainda mais difícil mensurar o quanto o trabalho de mulheres rurais é ou não valorizado. Para isso é necessário ver quais são os lugares efetivamente ocupados por essas mulheres e também quais são suas visões acerca do reconhecimento de seus trabalhos.

Na primeira hipótese, e considerando a espacialidade deste estudo, torna-se importante ressaltar que a ação de incentivo que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canela dá às mulheres, quando as coloca em posições de liderança e de tomada de decisão, possui grande relevância. Também existe a iniciativa da

EMATER, que busca informá-las a respeito das tomadas de decisão em relação às políticas públicas, colocando-as como responsáveis legais. Essas medidas são formas efetivas de incentivo a uma maior participação dessas trabalhadoras e ressaltam a importância de algumas instituições, que atuam como apoio e representação para o meio rural.

Apesar das pequenas diferenças de ênfase quanto aos aspectos mais relevantes na qualificação do estatuto social da mulher rural e nos caminhos apontados no sentido de melhorar suas condições de vida e sua inserção na sociedade, tanto as ONG's quanto os sindicatos, incluindo a CUT, sobretudo por intermédio da assessoria realizada por intelectuais feministas, apontam a organização como condição para a superação de atual situação. (CARNEIRO, p.48, 1995).

Considerar ou não como trabalho as atividades das mulheres e considerar se há valorização deste trabalho, passa por um debate que não vem apenas do nosso tempo, como afirma Paulilo (2000, p. 2):

A categoria “trabalho”, seja ele remunerado ou não, sempre se mostrou relevante para o pensamento feminista. Considerar como trabalho as inúmeras atividades desenvolvidas pela mulher no lar e nas pequenas propriedades agrícolas foi uma forma de torná-las visíveis e mais valorizadas. Quanto ao trabalho remunerado, ele foi considerado fundamental, pois, em uma sociedade onde quase tudo se compra, o acesso da mulher a alguma forma de renda própria deveria torná-la mais independente do marido e mais participante nas decisões que envolvem tanto o grupo doméstico como a sociedade mais ampla. Quatro décadas de feminismo não diminuíram a importância desta categoria, pois é ela que está no cerne da principal reivindicação do Movimento de Mulheres Agricultoras (MMA) que luta para que as mulheres envolvidas na produção agrícola familiar sejam consideradas “produtoras rurais” e não “do lar”.

Percebe-se que foi, a partir das demandas do mundo capitalista, que a necessidade de transformação do trabalho das mulheres foi acontecendo. Contudo, nem sempre a valorização e o reconhecimento do trabalho da mulher estiveram aliados ao processo de transformação, sendo que o trabalho sempre veio de uma base que explorou e subjugou os ofícios prestados pelas mulheres. Foi através de movimentações coletivas das mulheres e de conquistas de direitos trabalhistas e de movimentos sindicais que as mudanças foram possíveis. Nesse sentido, Deere e Léon (1999 apud PAULILO, 2000, p. 2) afirmam que algumas conquistas possuem características próprias da América Latina, ao dizer que,

as garantias constitucionais que o movimento de mulheres conseguiu no Brasil constituem-se em fato único na América Latina. [...] [Um] exemplo [é] a inclusão das mulheres como beneficiárias da reforma agrária e a possibilidade de um título conjunto de posse da terra para marido e mulher.

Quanto a isso nos questionamos como seriam os direitos das mulheres nos tempos atuais se existisse uma política de reforma agrária no Brasil? Essa política geraria impacto? Se sim, seria um impacto mais positivo do que o que temos hoje? Essas são perguntas que podem ficar para uma próxima pesquisa.

No objeto desta pesquisa, pode-se perceber, por meio dos relatos das mulheres rurais, que elas sentem seu trabalho valorizado e que não há diferenciação entre o trabalho do homem e da mulher. Quando se procura entender como e por que sentem o trabalho valorizado, há o reconhecimento de que isso ocorreu em virtude de uma conquista histórica. No entanto, não fica evidente o autorreconhecimento de que as mulheres ainda desempenham muitas funções. Muitas vezes essas funções aparecem no discurso como intrínsecas ao trabalho rural. Nesse sentido, para além de buscar igualar a situação da mulher ao homem, também é necessário que se possa reconhecer esses diversos papéis que a mulher possui no contexto social.

4 HIERARQUIZAÇÃO DO TRABALHO E OS PAPÉIS DESEMPENHADOS

No espaço rural, percebe-se que os trabalhos são bastante diversos. Existem demandas de produção em relação a tudo que, quando há cultivo, é aproveitado para comercialização. Nesse espaço de diversas formas de trabalho, algumas funções são comumente desempenhadas pelas mulheres, como discutido no trecho a seguir:

Neste processo de socialização profissional, há diferenças entre rapazes e moças, as quais geralmente são “poupadas” ou “excluídas” da atividade agrícola principal, sendo lhes reservadas atividades consideradas como “domésticas”. Estas, embora incluam a produção para o autoconsumo, são identificadas como tarefas de limpeza, preparo dos alimentos, cuidado das crianças, trabalhos da horta e do quintal (cuidado de pequenos animais e ordenha) e transformação artesanal de produtos alimentícios para consumo dos membros da família. Seu desempenho nessas atividades não é considerado como trabalho, uma vez que não se inclui no mercado de bens e serviços e, assim, não envolve a circulação de recursos

monetários. Ao mesmo tempo, elas podem assumir um papel auxiliar nas atividades produtivas, em momentos de falta de mão de obra masculina. Este papel, o qual também é assumido por outros membros “não chefe” da unidade produtiva, como filhos e filhas, é subsumido como “ajuda”, com base na gratuidade própria às relações familiares. (BRUMER; ANJOS, 2008, p. 9).

A partir disso, buscou-se entender se, em nosso objeto de estudo, as relações de trabalho no meio rural possuem hierarquizações nas tarefas, ou seja, se existe, dentro da concepção dos trabalhos rurais de Canela, essas divisões de tarefas e se algumas são designadas por gênero. Esse é um aspecto importante na concepção geral para compreender o contexto do trabalho da mulher na agricultura familiar que remete diretamente à temática de valorização desse trabalho.

Neste estudo de caso em específico, quando se trata de entender se existe uma hierarquia familiar que indique que alguns trabalhos são mais importantes que outros, quais são eles e se poderiam ser feitos por mulheres, o retorno que foi possível perceber é que no geral não existem hierarquizações e que quase todos os trabalhos podem ser feitos por mulheres.

Esses trabalhos também são considerados com o mesmo nível de importância pelas famílias. Em uma das respostas quanto à essa temática, a questão sobre o trabalho doméstico é levantada, abordando o fato de que todos os trabalhos podem ser feitos por mulheres, porém, se o trabalho doméstico não for feito por ela, ficará de lado. Também houve a resposta sobre os trabalhos braçais mais pesados serem normalmente executados por homens, mas que poderiam também ser feitos por mulheres.

Nesse cenário de estudo em que houve dez respostas sobre esse item, podemos analisar que, no geral, o trabalho rural no município de Canela não é considerado hierarquizado, já que em apenas dois casos é que se encontrou algum empecilho quanto ao gênero para a execução das tarefas. Porém seriam necessárias mais pesquisas em um cenário de respostas mais amplo para analisar o segmento rural de Canela de forma mais completa.

5 PROTAGONISMO DA MULHER NAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Partindo de um pressuposto de definição do que é uma política pública e de como ela se aplica em nível municipal - em especial no que diz respeito às mulheres rurais -, buscaremos conceituar esse termo. Para Souza (2006), política pública pode ser resumida como:

o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente). A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real.

Assim sendo, podemos dizer que as políticas públicas são decisões e ações tomadas pelos representantes políticos atuantes em um governo conforme suas demandas de bem viver em sociedade.

Nesse sentido, a agricultura familiar em contexto brasileiro passa pela necessidade de iniciativas de políticas públicas sempre que possível dentro da forma de governo que estiver vigente, considerando que a forma de uma distribuição alimentar no país depende de parcela significativa do que é produzido pela agricultura familiar. Conforme o CENSO Agro de 2017 (IBGE, 2017), nas culturas permanentes, o segmento responde por 48% do valor da produção de café e banana; nas culturas temporárias, são responsáveis por 80% do valor de produção de mandioca, 69% do abacaxi, e 42% da produção de feijão.

Seguindo essa linha de pensamento e considerando o sistema de extensa e predominante monocultura vigente no Brasil, conforme Henn (2013, p. 71), “o pomar e outros cultivos não têm validade, pois não são lucrativos do ponto de vista do mercado convencional”.

Aprofundando essa questão e analisando a importância de políticas públicas no meio rural, é necessário compreender que a inserção das mulheres nas políticas públicas ainda é uma conquista recente. As primeiras políticas conquistadas vêm junto com a assinatura da Constituição Federal, já que é a partir dela que começam a ser garantidos direitos como aposentadoria e licença-maternidade, através do reconhecimento dos postos como trabalhadoras rurais junto com as movimentações

coletivas que organizavam documentações e encaminhavam-nas aos respectivos responsáveis pelas execuções dessas políticas.

Na instância municipal, uma das principais políticas públicas que beneficiam comunidade e agricultores familiares e que abordaremos neste texto é a parceria de compra de produtos coloniais produzidos em Canela e sua disponibilização para o feitiço de alimentação nas escolas. De acordo com a Lei nº 11.947/09, art. 14, no mínimo 30% desses alimentos devem ser adquiridos junto a agricultores ou produtores de alimentos que residem em Canela. Nesse contexto, para não favorecer um ou outro, foi definido que cada produtor pode realizar uma venda anual de até R\$ 20 mil, oportunizando, assim, o acréscimo de renda a mais famílias. Essa porcentagem, destinada à agricultura e à produção local, corresponde a um montante de R\$ 174 mil. Essa parceria é uma intermediação entre a EMATER e a prefeitura municipal de Canela.

Nesse sentido, este trabalho busca compreender como se dá o envolvimento nas decisões sobre os benefícios que as políticas públicas municipais, como o fornecimento de alimentos para a merenda escolar, podem trazer para as famílias. As respostas a esse questionamento foram variadas. Dois participantes do questionário consideram que as mulheres não têm envolvimento nessas decisões. Cinco outros responderam que há envolvimento e que ele gera oportunidades e nichos de mercado, além de trazer aumento da renda familiar e desenvolvimento. Uma das participantes ainda cita que é, através das atividades desenvolvidas pelo sindicato e da atenção aos meios de comunicação, que esse envolvimento é mais efetivo. Uma das participantes respondeu que muitas trabalhadoras executam seus trabalhos para o sustento da família e que não vendem a produção para consumidores externos.

6 DEBATE SOBRE O TRABALHO DA MULHER RURAL NOS TEMPOS ATUAIS

Entender como acontece a formação do contexto do trabalho rural no Brasil, mais precisamente do trabalho da mulher, é importante para melhor compreender seus desdobramentos e trajetórias. A atuação do trabalho da mulher na agricultura familiar vem mudando ao longo dos anos. Até a década de 1980, essas trabalhadoras sequer eram consideradas como trabalhadoras rurais. O trabalho que

antes vinha de uma esfera em que as funções eram intrínsecas ao viver em um espaço rural vem ganhando novos significados através da mobilização das mulheres rurais em torno de movimentos que buscam dialogar e repensar as funções que elas exercem em seu espaço de trabalho aliando ao seu papel a esse contexto.

O espaço de trabalho rural possui múltiplos ofícios sociais e de produção, quando analisado amplamente. Ele está fortemente vinculado ao contexto da agricultura familiar, a práticas agroecológicas, ao desenvolvimento sustentável, à produção agrícola. Esses são conceitos gerais e que englobam atividades que são desenvolvidas dependendo da necessidade de cada demanda.

Na agricultura familiar, para suprir as necessidades da família, os agricultores criam estratégias no intuito que sejam mantidas as condições de consumo, produção, reprodução social e inserção no mercado ao longo das gerações. Isto ocorre devido às dificuldades encontradas em gerar renda e melhorar a qualidade de vida (MESQUITA, 2013), para que se possa manter a sua vida no campo. (BATISTA *et al.*, 2016, p.2).

A partir disso, podemos observar que são essas múltiplas formas de administrar o espaço que tornam a agricultura familiar tão diversa e fazem com que ela apresente uma carga de trabalho tão grande. Muitas mãos são necessárias para que os trabalhos e as entregas sejam efetivados. A lógica de produção é bastante diferente quando pensada em uma lógica industrial. Na verdade, a produção está muito mais para uma produção artesanal, quando se avalia o tempo necessário e o trabalho muitas vezes braçal. É, por meio da produção de espaços de terras menores, cultura diversa e administração familiar da produção e da mão de obra, que é possível fazer um trabalho rural.

Através da união em movimentos de mulheres rurais, é possível perceber as mudanças ocorrendo dentro da história rural. A partir de uma análise de linha do tempo no contexto estadual sobre a Comissão de Mulheres Agricultoras do RS (CONTAG, 2003), vê-se que essa movimentação começa a ocorrer no ano de 1963 a partir da sua própria organização como Federação dos Trabalhadores na Agricultura do RS e também da fundação da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG).

A partir deste ano, pode-se notar que outras criações vão dando importância à centralidade do papel da mulher. Em 1988 tem-se um dos marcos mais importantes da conquista feminina que é o reconhecimento da profissão de

trabalhadora rural dentro da Constituição Federal, contemplando assim o direito de aposentadoria da mulher do campo com 55 anos, uma proposta elaborada pelo agrupamento de ideias coletivas do RS. Posteriormente também foi regulamentado o direito ao salário-maternidade. Nesse mesmo ano, ocorreram oito encontros regionais atingindo 40 municípios e cerca de 80 mil trabalhadoras rurais e o primeiro Seminário Nacional de Trabalhadoras Rurais em Brasília-DF.

A partir dos anos 2000, começou a ser realizada a Marcha das Margaridas em Brasília. Na primeira edição, 20 mil mulheres - sendo 600 do RS - caminharam juntas em memória de Margarida Alves e a fim de reivindicar seus espaços de trabalho e seus direitos.

Em nível municipal, é possível perceber que foi entre os anos de 1990 e 2000 que os primeiros encontros municipais foram realizados, dando ênfase à participação da mulher e priorizando o seu envolvimento na comunidade. Além disso, esses foram anos dedicados à formação das mulheres nos âmbitos de saúde da mulher, aposentadoria, previdência social, sindicalismo, socialismo, opressão da mulher e da relação entre os meios de comunicação e a mulher. Esses novos olhares para a formação conjunta deram suporte aos anos seguintes, fortificando as movimentações nacionais, estaduais e municipais.

Atualmente, na cidade de Canela, levando em conta seu contexto voltado ao empreendedorismo, os agricultores buscam olhar a agricultura de uma forma mais empreendedora - posição que vem da demanda turística - e, em virtude disso, costumam ver seus trabalhos valorizados. Nesse sentido, veem-se mulheres tomando a frente quando se trata de ideias inovadoras.

As ações desenvolvidas pelas instituições e que promovem apoio direto à mulher rural no município também são fatores de grande impulsionamento para a independência, seja individual, quando elas falam sobre o seu papel dentro da organização do lar e das propriedades, seja no seu papel coletivo.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta desta pesquisa foi a de aprofundar a temática a respeito do trabalho das mulheres na agricultura familiar no município de Canela, RS, buscando relacionar esse ofício às relações de trabalho, à hierarquização dos trabalhos e dos papéis desempenhados, ao protagonismo dessas mulheres e adentrar, mesmo que

de forma incompleta, nesse debate que existe atualmente, analisando se ele está avançando ou retrocedendo.

A pesquisa mostrou ter relevância futura para o contexto da agricultura familiar no que se refere à falta de referencial teórico local para pesquisas que foquem no trabalho rural das mulheres.

Em relação ao trabalho da mulher agricultora, concluiu-se que, apesar de alguns trabalhos de socialização, administração de dinheiro e de capital social ainda serem prioritariamente desempenhados pelos homens, as mulheres percebem seu trabalho valorizado através do retorno financeiro para as propriedades.

Quanto à valorização do trabalho da mulher, foi possível entender que parte significativa das mulheres atreladas a esta pesquisa sente seu trabalho valorizado e não percebe diferenciação entre o trabalho do homem e da mulher. Essa valorização, no entanto, não passa pelo autorreconhecimento de que elas ainda desempenham muitas funções.

Sobre a hierarquização do trabalho, uma das mulheres que participou da pesquisa afirmou que “no geral não há hierarquizações e quase todos os trabalhos podem ser feitos por mulheres com o mesmo nível de importância pelas famílias”. Porém, nesse quesito, chegou-se à conclusão de que são necessárias pesquisas mais aprofundadas em um cenário com maior número de respostas para que se entenda melhor o que ainda é delegado como serviço de mulheres.

Em relação às políticas públicas municipais, constatou-se que há o conhecimento e o incentivo à participação das mulheres nessas políticas. Mesmo que a forma de participação se dê de maneiras muito diversas, percebe-se que a participação das mulheres nas decisões provoca mudanças com essas políticas.

Em relação aos debates e avanços atuais, observou-se que a aliança das famílias rurais com as instituições de apoio é um elo importante a fim de que se produzam debates e transformações sociais para o movimento rural. As participantes do questionário também entendem que houve avanços positivos e significativos para a mulher rural nos últimos anos.

Nesta pesquisa, foi possível analisar alguns aspectos de parte das famílias rurais e suas relações com as entidades de apoio, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e EMATER. Para um melhor aprofundamento na temática, faz-se necessária uma pesquisa mais ampla e extensa sobre a temática e o contexto em questão.

REFERÊNCIAS

BATISTA, Parthenis dos Santos *et al.* Estudo da atuação da mulher na agricultura familiar. *In: COLÓQUIO INTERNACIONAL POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS*, 4., 2016, Montes Claros. **Anais** [...]. Montes Claros: Unimontes, 2016. p. 325-327. Disponível em: http://coloquiointernacional.com/povosecomunidadestradicionais/arquivos/anais_quarto/eixo_3/ESTUDO%20DA%20ATUACAO%20DA%20MULHER%20NA%20AGRICULTURA%20FAMILIAR.pdf. Acesso em 01 out. 2021.

BERNARDO, Marina Augusta Tauil. Mulheres, cuidado informal e a ideologia da invisibilização: quem se importa? **Cadernos de Agroecologia**, Diálogos convergências e divergências: mulheres, feminismos e agroecologia, Recife, v. 16, n. 1. 2021. Disponível em: <http://cadernos.aba-agroecologia.org.br/cadernos/article/view/6614/4853>. Acesso em: 15 set. 2021.

BRUMER, Anita; ANJOS, Gabriele dos. Gênero e reprodução social na agricultura familiar. **Revista Nera**, Presidente Prudente, ano 11, n. 12, p. 6-17, jan/jun. 2008. Disponível em: <https://revista.fct.unesp.br/index.php/nera/article/view/1396/1378>. Acesso em 01 ago. 2021.

CARNEIRO, Maria José. Acesso à terra e condições sociais de gênero: reflexões a partir da realidade brasileira. *In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE SOCIOLOGIA RURAL*, 7., 2006, Quito. **Anais** [...]. Quito, 2006. p. 20-24. Disponível em: www.alasru.org/cdalasru2006/01%20GT%20Maria%20Jos%C3%A9%20Carneiro.pdf. Acesso em: 19 out. 2021.

CARNEIRO, Maria José. Herança e gênero entre agricultores familiares. **Revista Estudos Feministas**, Florianópolis, v. 9, n. 1, p. 22-55. 2001. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ref/a/SCGDNz4fpbmR6H5JQkHGH4J/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 10 set. 2021.

CARNEIRO, Maria José; TEIXEIRA, Vanessa Lopes. Mulher rural no discurso dos mediadores. **Revista Estudos Sociedade e Agricultura**, Rio de Janeiro, v. 5, p. 45-57, nov. 1995. Disponível em: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/brasil/cpda/estudos/cinco/zee5.htm>. Acesso em: 10 ago. 2021.

CONTAG. Cronologia da luta. *In: CONTAG. Revista 40 anos de lutas ao lado do homem e da mulher do campo*. Brasília/DF: CONTAG, 2003. p.109-114. Disponível em: <http://www.contag.org.br/imagens/CONTAG-Revista40anos.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2021.

HENN, Iara Aquino. Agroecologia e relações de gêneros em projetos societários. *In: NEVES, Delma Pessanha; MEDEIROS, Leonilde Servolo. Mulheres camponesas trabalho produtivo e engajamentos políticos*. Niterói: Alternativa, 2013. p. 71.

IBGE. **Canela**. 2021a. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/canela/panorama>. Acesso em: 01 ago. 2021.

IBGE. **CENSO Agro 2017**. 2017. Disponível em:
<https://censos.ibge.gov.br/agro/2017/2012-agencia-de-noticias/noticias/25786-em-11-anos-agricultura-familiar-perde-9-5-dos-estabelecimentos-e-2-2-milhoes-de-postos-de-trabalho.html>. Acesso em: 09 nov. 2021.

PAULILO, Maria Ignez S. Movimento de mulheres agricultoras: terra e matrimônio. **Cadernos de Pesquisa NAF**, Florianópolis, n. 21. 2000. Disponível em:
www.nafa.paginas.ufsc.br/files/2010/08/mma1.pdf. Acesso em: 01 nov. 2020

SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão da literatura. **Sociologias**, Porto Alegre, ano 8, n. 16, p. 20-45, jul/dez. 2006. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/soc/a/6YsWyBWZSdFgfSqDVQhc4jm/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 01 out. 2021.

WANZELER, Karlyane Mayra Brito. Mulheres, cooperativismo e gênero. **Cadernos de Agroecologia**, Diálogos convergências e divergências: mulheres, feminismos e agroecologia, Recife, v. 16, n. 1. 2021. Disponível em: <http://cadernos.aba-agroecologia.org.br/cadernos/article/view/6598/4893>. Acesso em: 15 set. 2021.

APÊNDICE A

QUESTIONÁRIO PARA AS FAMÍLIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR

Este questionário faz parte do projeto de pesquisa que resultará no TCC sobre o contexto da mulher na agricultura familiar na cidade de Canela e que está sendo elaborado pela discente do curso de Geografia, Ana Paula de Oliveira Marcante.

O objetivo destas perguntas é o de compreender o impacto espacial, e econômico e social do trabalho das mulheres na agricultura familiar. Para tanto, elaborei algumas perguntas que poderão ajudar a responder essas questões para a minha pesquisa. Elas podem ser respondidas da forma mais descritiva que preferir, pois o intuito é de elaborar um texto em cima das respostas.

Todas as respostas são anônimas e não é necessário se identificar.

Obrigada pela sua contribuição para essa pesquisa.

Meu telefone para contato é 54-991347635 e estarei disponível para conversa caso deseje.

*Obrigatório

1. Gênero *

Marcar apenas uma oval.

Feminino

Masculino

Prefiro não dizer

Outro: _____

2. Na sua opinião, o que é considerado trabalho de mulheres no meio rural? *

30/11/21, 21:46

QUESTIONÁRIO PARA AS FAMÍLIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR

3. As mulheres que trabalham com agricultura familiar, sentem seu trabalho valorizado? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

4. Quando sentem seu trabalho valorizado, de que forma é essa valorização? *

5. As mulheres sentem seu trabalho mais ou menos valorizado nos últimos anos, dentro da agricultura familiar? Se sentem mais valorizado, qual seria o motivo? *

6. Existe uma hierarquia familiar que diga que alguns trabalhos são mais importantes que outros, no meio rural? Se sim, quais são? E estes trabalhos podem ser executados por mulheres? *

30/11/21, 21:46

QUESTIONÁRIO PARA AS FAMÍLIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR

7. Como é o envolvimento de trabalho das mulheres que trabalham com agricultura familiar? *

8. Esse envolvimento gera algum lucro financeiro para as famílias? *

9. As mulheres sabem e se envolvem dentro das decisões sobre os benefícios que as políticas públicas municipais, como por exemplo, o fornecimento de alimentos para a merenda escolar, podem trazer para as famílias? Se sim, de que forma?

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

APÊNDICE B

30/11/21, 21:46

QUESTIONÁRIO PARA AS FAMÍLIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR

QUESTIONÁRIO PARA AS FAMÍLIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR

9 respostas

[Publicar análise](#)

Gênero

9 respostas

30/11/21, 21:46

QUESTIONÁRIO PARA AS FAMÍLIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR

Na sua opinião, o que é considerado trabalho de mulheres no meio rural?

9 respostas

Acredito que atualmente não existe uma distinção entre trabalho feminino e masculino na agricultura. A mulher faz de tudo um pouco, protagoniza ou auxilia em diversas tarefas.

Tudo, inclusive as lide domesticas

Mulher da área rural faz tudo desde plantações a criação de animais.

Tudo que a mulher julgar ser capaz de fazer.

Tudo desde casa, lavouras hoje em dia a mulher trabalha tanto quanto homem ou até mais

Atualmente a mulher se envolve em todas as áreas dentro da propriedade (casa, administra, trabalha...)

Acho que todo trabalho ,qualidade de vida melhor ,reconhecimento ,respeito ,trabalho em

As mulheres que trabalham com agricultura familiar, sentem seu trabalho valorizado?

9 respostas

30/11/21, 21:46

QUESTIONÁRIO PARA AS FAMÍLIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR

Quando sentem seu trabalho valorizado, de que forma é essa valorização?

9 respostas

Minha mãe e eu temos uma Agroindústria, produzimos, vendemos e nos sentimos independentes e realizadas

Uma roupa nova no Natal

Agradecimento pela qualidade

Vendo que ela é a pessoa essencial para manter sua família tanto no desempenho das atividades exercidas diariamente ajudando no sustento e organização da família.

Não temos reconhecimento do nosso trabalho

Vendo os resultados colhidos

Na minha opinião é o reconhecimento , é o muito obrigado o elogio , aceitação

Pela visibilidade do trabalho desempenhado, credibilidade adquirida e pelo incentivos criados para mulheres.

30/11/21, 21:46

QUESTIONÁRIO PARA AS FAMÍLIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR

As mulheres sentem seu trabalho mais ou menos valorizado nos últimos anos, dentro da agricultura familiar? Se sentem mais valorizado, qual seria o motivo?

9 respostas

Acredito que atualmente somos bem mais valorizadas. Eu tenho oportunidades, que na minha idade minha mãe não tinha. A possibilidade de abrir a Agroindústria transformou nossa realidade.

Creio que não

As mulheres estão se qualificando mais e oferecendo melhores resultados

Sim, mais valorizadas.

Devido ao espaço que estão conquistando diariamente onde exercem o mesmo papel do homem e em alguns casos chegam a ser até a chefe da família.

As mulheres tão tomando a frente tão mostrando competência no que fazem

Mais valorizado

Porque nós mulheres conseguimos hoje ,ter nosso próprio negócio conseguimos trabalhar vender ter nosso próprio dinheiro .

30/11/21, 21:46

QUESTIONÁRIO PARA AS FAMÍLIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR

Existe uma hierarquia familiar que diga que alguns trabalhos são mais importantes que outros, no meio rural? Se sim, quais são? E estes trabalhos podem ser executados por mulheres?

9 respostas

No meu ver esta hierarquia não existe. Pelo menos não na minha realidade.

Sim. Creio que a maioria dos trabalhos podem ser feitos por mulheres, porém o trabalho domestico ficará de lado, ou deverá ser feito por outra pessoa

Trabalho braçal pesado, mas mulheres podem sim fazer também

Não, acredito que todos tem a mesma importancia onde podem ser executados tanto por homens quanto por mulheres ou por ambas as partes juntas.

A mulher pode fazer qualquer trabalho no meio rural

Alguns ainda existe. Principalmente os que exigem mais esforço físico. Mas se elas se sentem capazes elas se arriscam.

Sim ,administrar ser chefe operar máquinas no trabalho pode ser sim por mulheres

Não.

30/11/21, 21:46

QUESTIONÁRIO PARA AS FAMÍLIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR

Como é o envolvimento de trabalho das mulheres que trabalham com agricultura familiar?

9 respostas

São dedicadas e comprometidas!

Envolvimento com que?

Principalmente em plantações e cuidados com os animais de criação e fabricação de produtos vindos do plantio

É um trabalho diario onde a mulher exerce varias funções ao mesmo tempo.

Por inteiro a mulher é capaz de executar qualquer tarefa

Engloba tudo o que é necessário para ver o trabalho se desenvolvendo.

As mulheres hoje se envolvem deste a elaboração dos trabalhos até às vendas

Além do trabalho desempenhado com a agricultura, existe todo o trabalho doméstico.

Existe uma sobrecarga para as mulheres. Eles fazem as tarefas domésticas e são

30/11/21, 21:46

QUESTIONÁRIO PARA AS FAMÍLIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR

Esse envolvimento gera algum lucro financeiro para as famílias?

9 respostas

Sim! Percebo que a mulher é parte importante dos lucros na família.

Sem resposta

Alguns, sim.

Sim.

Concerteza

Normalmente sim

Sim com certeza

Sim.

Na grande maioria sim.

30/11/21, 21:46

QUESTIONÁRIO PARA AS FAMÍLIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR

As mulheres sabem e se envolvem dentro das decisões sobre os benefícios que as políticas públicas municipais, como por exemplo, o fornecimento de alimentos para a merenda escolar, podem trazer para as famílias? Se sim, de que forma?

8 respostas

Sim! Minha Agroindustria fornece merenda pro município e estado.

Não creio

Não.

Acredito que sim, pois normalmente a produção desses produtos é feita por homens e mulheres visando o aumento da renda familiar.

Muitas trabalhamos para o sustento da família não vendem a produção pra fora

Traz renda e desenvolvimento

Sim, acompanhando as atividades desenvolvidas pelo sindicato e atenção aos meios de comunicação.

Com uma visão mais abrangente. Elas percebem nichos de mercado e oportunidades.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. [Denunciar abuso](#) - [Termos de Serviço](#) - [Política de Privacidade](#)

Google Formulários

APÊNDICE C

QUESTIONÁRIO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS

Este questionário faz parte do projeto de pesquisa que resultará no TCC sobre o contexto da mulher na agricultura familiar na cidade de Canela e que está sendo elaborado pela discente do curso de Geografia, Ana Paula de Oliveira Marcante.

O objetivo destas perguntas é compreender o impacto espacial, e econômico e social do trabalho das mulheres na agricultura familiar. Para tanto, foram elaboradas algumas perguntas que poderão ajudar a responder a essas questões para a pesquisa. Elas podem ser respondidas da forma mais descritiva possível, pois o intuito é elaborar um texto em cima das respostas.

1) O que é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canela? E como ele se envolve com as famílias de agricultura familiar?

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canela é uma entidade representativa dos agricultores familiares e dos assalariados rurais e foi fundado no dia 07 de abril de 1968 a partir do incentivo do professor Elíbio Schneider e da igreja católica.

Atualmente representa os associados e os demais agricultores familiares em espaços de decisão, como por exemplo os conselhos municipais, diálogos com poder público em todas as instâncias, em busca da solução das demandas, organização dos sujeitos do campo, como jovens, mulheres e aposentados, busca de parcerias para atender às necessidades dos agricultores, dentre outras ações.

2) Além do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, quais são as outras instituições que se envolvem diretamente com as famílias e as mulheres da agricultura familiar de Canela?

Em Canela temos uma boa parceria com a EMATER, com a qual realizamos ações em conjunto, além disso temos um departamento de agricultura e a Secretaria de Assistência Social que também se envolvem em alguns casos.

3) Quais são as ações que o sindicato promove para as mulheres dentro da agricultura familiar?

Queremos que as mulheres sejam protagonistas da sua própria história, para isso buscamos valorizar a mulher no meio em que vivem e, mais do que isso, fazer com que ela se sinta pertencente ao espaço. O Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais desenvolve diversas ações para buscar a inserção dessas mulheres, tendo como exemplo a participação nas diretorias, que hoje é estatutária na maioria dos STR's, sendo regimentada a participação de no mínimo 30% de ambos os sexos em todas as instâncias da diretoria e do conselho fiscal. É importante ressaltar que também buscamos a sucessão rural e sindical, e, para isso, temos da mesma forma no estatuto a obrigatoriedade de participação também de no mínimo 20% de jovens (até 32 anos) em todas as instâncias.

Para que isso se efetive de forma justa e pertinente nos sindicatos, realizamos diversas capacitações e cursos de formação de lideranças para esses sujeitos.

4) Qual é o envolvimento das mulheres que trabalham com agricultura familiar no aspecto econômico, no que se refere à renda familiar?

Hoje em dia temos muitas mulheres que lideram a propriedade, são exemplos de empreendedorismo no meio rural, que se arriscam e, mesmo tendo medo, decidem investir na propriedade em prol de um futuro próspero para sua família.

Ao mesmo tempo, ainda enfrentamos muitos desafios. Há muitas mulheres que se encontram dependentes do marido e ainda não têm autonomia para buscar independência financeira, por exemplo. Nesse caso a conquista para aposentadoria rural para mulheres foi um marco na história de muitas dessas famílias, um sentimento de liberdade para essas mulheres que trabalharam em conjunto com a família, mas nunca tinham controle da situação financeira.

5) O que é considerado trabalho de mulheres no meio rural?

Aos poucos a visão das pessoas está mudando, o trabalho doméstico começa a ser reconhecido, mas ainda enfrentamos uma realidade de dupla jornada de trabalho, na qual as mulheres trabalham junto com a família na produção agrícola e ainda fazem todo o serviço de casa e cuidam dos filhos. No decorrer dos anos, isso vem mudando aos poucos, com extensão rural e assistência técnica, unindo ainda as capacitações e formações do MSTTTR, assim as mulheres começam a olhar novos horizontes e tentam replicar em casa.

6) As mulheres que trabalham com agricultura familiar sentem seu trabalho valorizado?

Depende aos olhos de quem. Como já mencionei anteriormente existem “mundos diferentes” no meio rural, onde há mulheres independentes que se sentem valorizadas e outras não se sentem da mesma forma.

7) As mulheres sentem seu trabalho mais ou menos valorizado nos últimos anos dentro da agricultura familiar?

Como mencionado anteriormente, com o passar dos anos as mulheres foram se inserindo na sociedade inclusive na participação da venda dos produtos e isso as deixou mais inseridas em todo processo produtivo da propriedade.

8) Existe uma hierarquia familiar no sentido de que alguns trabalhos são mais importantes que outros no meio rural? Se sim, quais são? E estes trabalhos podem ser executados por mulheres?

Sempre teve. Não só na agricultura familiar, mas em todos os espaços, geralmente os trabalhos domésticos são menos valorizados, isso porque não trazem renda direta para a família.

O trabalho mais importante da propriedade é aquele que traz renda e, em algumas propriedades, as mulheres se destacam como protagonistas, principalmente quando se trata de agroindústrias e aviários, que são trabalhos menos penosos e de maior investimento.

9) As mulheres estão inseridas dentro das decisões sobre os benefícios que as políticas públicas municipais, como o fornecimento de alimentos para a merenda escolar, podem trazer para as famílias? Se sim, de que forma?

Para esse tema, a EMATER pode falar mais, pois é quem participa diretamente do processo de fornecimento de merenda escolar.

APÊNDICE D

QUESTIONÁRIO EMATER

Este questionário faz parte do projeto de pesquisa que resultará no TCC sobre o contexto da mulher na agricultura familiar na cidade de Canela e que está sendo elaborado pela discente do curso de Geografia, Ana Paula de Oliveira Marcante.

O objetivo destas perguntas é compreender o impacto espacial, e econômico e social do trabalho das mulheres na agricultura familiar. Para tanto, foram elaboradas algumas perguntas que poderão ajudar a responder a essas questões para a pesquisa. Elas podem ser respondidas da forma mais descritiva possível, pois o intuito é elaborar um texto em cima das respostas.

1) O que é a Emater? E como ele se envolve com as famílias de agricultura familiar?

A EMATER é comumente descrita como Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural e é uma ferramenta dos governos federal, estaduais e municipais para execução da política pública de ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural) prevista em lei. A EMATER do Rio Grande do Sul (Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural) executa essa política com o executivo há mais de 65 anos, inicialmente pela ASCAR (Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural). A Emater do Rio Grande do Sul é uma instituição filantrópica e possui o CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente em Assistência Social), executando, assim, ações socioassistenciais (ATERS) junto ao público atendido.

O público prioritário da Emater são as famílias em vulnerabilidade no meio rural e os agricultores familiares. Nosso trabalho é contínuo com as famílias, acompanhando seu desenvolvimento por quanto tempo for necessário.

Além de agricultores familiares, também são atendidas populações tradicionais, como indígenas e quilombolas, e pescadores artesanais. Também se faz alguma coisa de agricultura urbana.

A assistência prestada é no sentido de qualificar a profissão da agricultura, mas também de valorizar o modo de vida rural, uma vez que sabemos que essas duas facetas da agricultura familiar estão intrinsecamente relacionadas.

Áreas de atuação: cultivos e criações (desde manejo até a gestão sustentável), agroindústria e turismo rural, saúde e saneamento, produção para o autoconsumo e ações direcionadas a públicos em vulnerabilidade como ATERS voltadas para mulheres, idosos e juventude rural, com uma atenção para a sucessão rural, que é um desafio que envolve toda a família.

Agora durante a pandemia nosso trabalho teve que se adaptar aos desafios do distanciamento social, e as visitas que eram a nossa principal metodologia de trabalho sofreu redução significativa, enquanto o teleatendimento por meios virtuais foi muito utilizado.

2) Além da Emater, quais são as outras instituições que se envolvem diretamente com as famílias e as mulheres da agricultura familiar de Canela?

Em Canela a Prefeitura trabalha também diretamente com as famílias. A própria Secretaria de Obras com o seu departamento de agricultura atua com dois técnicos agrícolas prestando serviços para o público rural. A secretaria de Assistência Social atende também o interior e faz visitas quando necessário para avaliações e atendimentos. A Secretaria da Saúde tem um atendimento regular semanal de consultas médicas no interior, passando por três comunidades, além de campanhas eventuais, como de vacinação, saúde da mulher, etc. Temos também o Sindicato dos Trabalhadores Rurais que atua junto a agricultores familiares e trabalhadores rurais, o qual tem, inclusive, uma comissão de mulheres rurais em que o grupo se reúne para discutir e agir em relação aos seus objetivos e como alcançá-los.

3) Quais são as ações que a Emater promove para as mulheres da agricultura familiar?

Tradicionalmente a Emater sempre trabalhou com grupos de mulheres, capacitando-as e qualificando-as em diversas áreas, desde saúde, produção para o autoconsumo e beneficiamento da produção e até artesanato, atendendo a suas necessidades e direcionando-as para uma emancipação cidadã. Hoje os grupos são pouco ativos, também em função da pandemia do coronavírus. Também são realizadas campanhas de saúde da mulher, por exemplo. Hoje os métodos são majoritariamente individuais, mas sempre voltados para o empoderamento feminino, qualificação profissional e melhoria da qualidade de vida. Nas políticas públicas executadas pela Emater, sempre tentamos incluir e empoderar as mulheres, colocando-as como titulares nos documentos familiares como a DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) ou nos projetos de venda do PNAE, chamando-as para os cursos de qualificação, por exemplo.

4) Qual é o envolvimento das mulheres que trabalham com agricultura familiar no aspecto econômico, no que se refere à renda familiar?

Varia muito de família para família. Apesar de que ainda existem muitas mulheres alienadas, já percebemos um número significativo de famílias em que as mulheres participam ativamente das decisões financeiras ou mesmo que tomam a liderança dos negócios. Ainda assim ainda há muita segregação do trabalho e da gestão em função do gênero, especialmente no público mais idoso.

5) O que é considerado trabalho de mulheres no meio rural?

Tradicionalmente na agricultura a mulher fica mais incumbida de cuidar da casa, dos filhos, da horta e do leite. Em Canela temos situações muito distintas e que muitas vezes não se encaixam nesse padrão. Temos muitos moradores rurais, por exemplo, que não são necessariamente agricultores.

Em Canela temos uma situação característica nas agroindústrias, onde a maioria das mulheres é quem produz, mesmo que nem sempre sejam quem lide com o dinheiro ou quem faça a gestão do empreendimento. Ainda assim temos diversos exemplos de mulheres que lideram a propriedade, e ainda assim cuidam da casa e dos filhos.

6) As mulheres que trabalham com agricultura familiar sentem seu trabalho valorizado?

É difícil dizer. Em Canela a agricultura não tem prioridade enquanto objetivo municipal, e isso se reflete no dia a dia dos agricultores, que sentem que não têm sua profissão valorizada. Em relação às mulheres, acredito que muitas nem fazem essa reflexão e as que fazem são as que tomam a liderança e sentem orgulho do seu trabalho.

7) As mulheres sentem seu trabalho mais ou menos valorizado nos últimos anos dentro da agricultura familiar?

Outra pergunta difícil de estimar. Apesar de eu não estar em Canela há tanto tempo, do meu ponto de vista aquelas pessoas que olham para a agricultura com olhar profissional e tomam atitudes para a “gestão da empresa” se dão muito bem em Canela, e a valorização do trabalho é consequência. Em relação às mulheres, pelo histórico de contínuo trabalho com as mulheres e consequente empoderamento delas, que é transmitido a mim pelos colegas que me antecederam no Escritório Municipal, posso dizer que hoje as mulheres têm mais voz do que no passado. Mesmo assim, ainda existem muitas e muitas mulheres que ainda não conseguiram enxergar e tomar o seu lugar na sociedade.

8) Existe uma hierarquia familiar no sentido de que alguns trabalhos são mais importantes que outros no meio rural? Se sim, quais são? E estes trabalhos podem ser executados por mulheres?

Geralmente as vendas e a gestão do dinheiro fica nas mãos dos homens, inclusive quando vão em busca de algum crédito, do PRONAF, por exemplo. Existem casos em que a mulher é quem toma a frente, mas ainda são minoria. Claramente o serviço da casa e do cuidado com os filhos ainda é quase absolutamente feminino. Questões de manejo de cultura e criações geralmente são resolvidas pelos homens.

9) As mulheres estão inseridas dentro das decisões sobre os benefícios que as políticas públicas municipais, como o fornecimento de alimentos para a merenda escolar, podem trazer para as famílias? Se sim, de que forma?

Por muito tempo o trabalho da EMATER segregou bastante as atividades dos homens e das mulheres. Ainda existe isso em parte, mas, no trabalho atual da EMATER, quando começamos a trabalhar com uma família, por exemplo, tentamos sempre incluir a mulher e, em alguns casos mesmo, torná-la protagonista das ações e decisões. Convidamos as mulheres (e a juventude) para participarem de capacitações e incentivamos a iniciativa e a expressão. Infelizmente muitas vezes isto ainda não é o suficiente, e as decisões acabam sendo tomadas realmente pelos homens da família. Apesar disso é

perceptível uma inclusão crescente e gradativa das mulheres em posições de tomada de decisão, ainda que lenta.

AGRADECIMENTOS

Agradeço às minhas professoras Marilice Cortes, Carmem Regina Dorneles Nogueira e Nola Patrícia Gamalho, por me nortear em nesse caminho de pesquisa. Agradeço à minha orientadora acadêmica Patrícia Roballo, pela paciência e solicitude em atender às minhas demandas, à minha amiga Larissa Bandeira pela leitura atenciosa e crítica do meu trabalho do trabalho, e à minha tutora Sabrina Luz, pelas considerações feitas quando esta pesquisa ainda era um projeto. A todas agradeço por terem sido minhas referências e por acreditarem no meu potencial. Agradeço ao Núcleo Interseccional em Estudos da Maternidade (NIEM), do qual fiz parte durante 2021, pelo apoio nos momentos difíceis e pela compreensão em relação ao meu lugar de mãe e pesquisadora. Por fim e com lugar de muita importância, agradeço à Ana Carolina Benetti do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canela, pela parceria e compartilhamento de aprendizado sobre o real significado de coletivo, à Verônica Paludo da EMATER de Canela, pela assertividade na ideia geral da pesquisa, e a todas as mulheres agricultoras que contribuíram para essa pesquisa, por seus trabalhos com valores imensuráveis que me inspiraram a criar este trabalho.